

ЦИФРОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕБЕЛИ: НАСЛЕДИЕ, МЕТОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Цю Ци

PhD, Хубэйский институт изящных искусств, Ухань, Китай

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471244>

Аннотация. Традиционная китайская мебель является важной частью культурного наследия Китая. Она воплощает философию «гармонии человека и природы», эстетику «простоты и естественности», а также уникальные столярные техники соединений сунь-мао. Современные цифровые технологии открывают новые пути сохранения и трансляции этого наследия. В статье рассматриваются культурные коды китайской мебели, методы цифровизации (3D-сканирование, параметрическое моделирование, VR/AR, базы данных) и перспективы их применения в образовании, исследованиях и культурных индустриях. Сделан вывод, что цифровая трансляция является ключевым направлением устойчивого развития традиционной мебели.

Ключевые слова: традиционная китайская мебель; цифровое наследие; культурные коды; 3D-моделирование; нематериальное наследие

Abstract. Traditional Chinese furniture is a significant component of China's cultural heritage. It embodies the philosophy of “harmony between man and nature,” the aesthetics of “simplicity and naturalness,” and the unique craftsmanship of mortise-and-tenon joints. Modern digital technologies provide innovative approaches to preserving and transmitting this heritage. This paper explores the cultural codes of Chinese furniture, digitalization methods (3D scanning, parametric modeling, VR/AR, semantic databases), and their potential in education, research, and the creative industries. It concludes that digital transmission is a crucial pathway for the sustainable development of traditional furniture.

Keywords: traditional Chinese furniture; digital heritage; cultural codes; 3D modeling; intangible heritage

Аннотация. Xitoyning an'anaviy mebellari mamlakatning madaniy merosining muhim qismidir. U “inson va tabiat uyg'unligi” falsafasini, “sodda va tabiiy” estetikani hamda “sun-mao” deb ataluvchi noyob yog'ochchilik usullarini mujassamlashtiradi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar ushbu merosni saqlash va uzatishning yangi yo'llarini ochmoqda. Ushbu maqolada Xitoy mebellarining madaniy kodlari, raqamlashtirish usullari (3D skanlash, parametrik modellashtirish, VR/AR, ma'lumotlar bazalari) va ularning ta'lim, tadqiqot va madaniy industriyalarda qo'llash istiqbollari tahlil qilinadi. Natijada, raqamli tarjima an'anaviy mebellarning barqaror rivojlanishida muhim yo'nalish ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: an'anaviy xitoy mebellari; raqamli meros; madaniy kodlar; 3D modellashtirish; nomoddiy meros

Введение

Китайская мебель прошла длинный путь — от низкой мебели эпохи Ся и Шан до изысканных образцов минской и цинской эпох. Она воплощает духовные ценности китайской цивилизации: философию «чжун юн» (золотой середины), «дао фа цзы жань»

(следование природе), а также техническую мудрость соединений сунь-мао. Однако традиционная система передачи «учитель–ученик» сегодня находится под угрозой, что требует новых стратегий сохранения. Цифровизация наследия, признанная ЮНЕСКО как один из ключевых методов сохранения культурного разнообразия, становится необходимым направлением исследований.

1. Культурные основы традиционной мебели

1.1. Формы и символика

История мебели в Китае тесно связана с изменением образа жизни. В эпоху Ся и Шан люди сидели на земле, что предопределило низкие предметы. В период Тан и Сун в обиход вошли высокие сиденья и столы, что повлияло на социальные практики — например, на организацию пространства дома и на развитие этикета.

Ключевым примером является кресло «цюань и» (圈椅): его круглая спинка символизирует небо, а квадратное сиденье — землю, что выражает космологический принцип «тянь юань ди фан» («небо круглое, земля квадратная»). Для западного читателя это сопоставимо с архитектурными символами Средней Азии, где купол и квадратный фундамент также обозначают космос и порядок.

Рисунок 1. Кресло «Цюань И» (круглое кресло)

1.2. Столярные техники

Система соединений «сунь-мао» (шип–паз) — уникальное изобретение китайских мастеров. Более ста типов таких соединений позволяют собирать мебель без гвоздей и клея. Они не только обеспечивают прочность, но и воплощают философию «взаимодополняемости». Например, соединение «ляп-тхоу сунь» одновременно

выполняет функцию фиксации и декоративного оформления, доказывая, что в китайской культуре красота и функция неразделимы.

Для аудитории Центральной Азии это может быть сопоставимо с использованием деревянных замков в традиционных сундуках или архитектурных соединениях без металла.

1.3. Эстетика и философия

Эстетическая система китайской мебели основана на двух источниках: конфуцианской идее «срединного пути» и даосском принципе «следования природе». Это означает умеренность в украшении, уважение к материалу, стремление к естественным пропорциям. Например, в мебели Минской эпохи отсутствует избыточный декор, а ценность создаётся за счёт правильных пропорций и качества древесины (хуа-ли, цзы-тан). Для русскоязычного читателя это близко к понятию «аскетической красоты» в русской и узбекской культуре.

2. Методы цифровизации

2.1. 3D-сканирование и фотограмметрия

Современные лазерные сканеры позволяют фиксировать миллиметровые детали, включая орнаменты, текстуру древесины и следы времени. Например, при оцифровке кресла Минской эпохи удаётся не только зафиксировать его форму, но и «сохранить» патину — налёт, возникший в результате векового использования.

Фотограмметрия более доступна и позволяет получать текстурированные модели на основе фотографий. В сочетании с лазерным сканированием можно создать «полный цифровой двойник» предмета.

2.2. Параметрическое моделирование

Этот метод переводит традиционные пропорции в систему параметров. Например, если высота сиденья изменяется, программа автоматически пересчитывает угол наклона спинки и длину ножек, чтобы сохранить гармоничные пропорции. Таким образом, цифровая модель фиксирует не только форму, но и правила, по которым эта форма создаётся. Это особенно важно для дизайнеров и исследователей, так как позволяет создавать новые объекты на основе традиционных канонов.

2.3. Виртуальная и дополненная реальность

VR и AR дают возможность не только «увидеть», но и «испытать» мебель в её естественном контексте. Пользователь может войти в виртуальный кабинет учёного эпохи Мин, сесть за стол, ощутить пропорции и понять, почему именно такие размеры были выбраны.

Для современных музеев это означает переход от статического показа к интерактивному. Для образовательных целей это возможность вовлечь молодёжь в изучение наследия.

2.4. Семантические базы данных

Цифровая модель без контекста остаётся «немой». Поэтому создаются базы данных, где каждая деталь мебели снабжается пояснениями: название, функция, символика, материалы, ссылки на тексты и изображения. Такой подход позволяет соединить материальное и нематериальное наследие.

3. Перспективы развития

3.1. Образование

Цифровые модели позволяют создавать учебные модули. Студенты могут виртуально собирать соединения, анализировать пропорции или проектировать новые предметы на основе традиционных канонов. Это снижает барьеры в обучении и делает ремесло более доступным.

3.2. Научные исследования

Создание баз данных с оцифрованной мебелью открывает новые возможности для сравнительных исследований. Можно анализировать сходства и различия между китайской мебелью и мебелью Центральной Азии, выявлять трансформации форм и техник.

3.3. Культурные индустрии

Оцифрованные модели находят применение в кино, компьютерных играх, выставках, а также в индустрии туризма. Например, AR-приложения позволяют «разместить» виртуальную китайскую мебель в современном интерьере, что облегчает восприятие наследия в повседневной жизни.

3.4. Международное сотрудничество

Цифровизация делает возможным совместные проекты между музеями и университетами разных стран. Китай и Узбекистан, обладающие богатыми традициями мебельного искусства, могут создавать совместные базы данных, образовательные курсы и выставки, что будет способствовать культурному диалогу.

Заключение

Цифровая трансляция традиционной китайской мебели — это синтез технологий и гуманитарного знания. Она позволяет сохранить ремесленные практики, раскрыть скрытые философские смыслы и вовлечь новые аудитории в диалог с наследием. В дальнейшем необходимо развивать междисциплинарные исследования и международные партнёрства, чтобы сделать цифровое наследие основой для устойчивого культурного развития.

Список литературы

1. Гу Цзяцзин, Лю Чунь, Чжоу Сяотэн и др. Высокоточная 3D-реконструкция древней мебели Мин и Цин на основе визуальных данных (基于视觉的明清古家具数字文化档案高精度三维重建) // Вэньу баоху юй каогу кэсюэ [Защита культурных реликвий и археологическая наука]. – 2022. – Т. 34. – № 2. – С. 22–30.
2. Хань Фэн. Цифровая защита традиционных мебельных техник Китая и инновационная модель преподавания (中国传统家具技艺数字化保护与创新教学模式探究) // Шэцзи [Дизайн]. – 2020. – Т. 33. – № 11. – С. 115–117.
3. Казакова Н. Ю. Эволюция формы и эстетики традиционной китайской мебели на примере кресла с круглой спинкой в стиле Мин // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С. Г. Строганова. – 2023. – № 4-3. – С. 29–38.
4. Казакова Н. Ю., Цю Ци. Применение цифровых технологий в сфере проектирования традиционной мебели в Китае // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. – 2022. – № 3. – С. 117–125.

5. Казакова Н. Ю., Цю Ци. Специфика «философии техники» в китайской культуре // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. – 2022. – № 2. – С. 368–378.
6. Ло Фан. Исследование дизайна визуализации информации культурного наследия традиционной китайской мебели (中国传统家具文化遗产的信息可视化设计研究). Диссертация. Чжуннань лесотехнический университет. – 2023.
7. Цю Ци, Казакова Н. Ю. Применение традиционной китайской врезной и шиповой конструкции в современной мебели // Архитектон: известия вузов. – УралГАХА. – 2023. – № 1 (81).
8. Цю Ци, Казакова Н. Ю. Современная интерпретация дизайна традиционного китайского кресла с круглой спинкой // Архитектон: известия вузов. – УралГАХА. – 2023. – № 3 (83).
9. Ван Жунся, Мяо Яньфэн. Наследие и инновации традиционной китайской мебели в условиях цифровизации (数字化背景下的中国传统家具传承与创新) // Цзючжу [Мебель]. – 2025. – Т. 46. – № 1. – С. 8–12+22.
10. Ян Цзюаньань, У Чжихуэй. Пути цифровой трансформации и архитектура систем традиционных мебельных предприятий (传统家具企业数字化转型路径及系统架构) // Муцай кэсюэ юй цзиши [Наука и техника древесины]. – 2022. – Т. 36. – № 6. – С. 32–40.